

O'QITISHNING DIDAKTIK TAMOYILLARINI YARATISH G'OYALARI

Sharifova Sabrina Sherzod qizi

SHDPI talabasi

Nurullayeva Malika Baxtiyor qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti talabasi

Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna

Ilmiy maslahatchi: Shahrisabz davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15400723>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'qitishning didaktik tamoyillarini yaratish va ularni ta'lim jarayonida samarali qo'llash masalalari tahlil qilindi. Didaktik tamoyillar ta'lim jarayonining nazariy asosini tashkil etib, o'quvchilarning bilim olish jarayonini samarali tashkil etish, ta'lim mazmunini aniq va tizimli tarzda yetkazish uchun muhim ahamiyatga ega. Maqolada didaktik tamoyillar turlari, ularni shakllantirish va amaliyotda qo'llash yo'llari ko'rib chiqildi.

Shuningdek, maqolada interfaol metodlardan – xususan, “aqliy hujum”, “klaster”, “case-study” va “debat” kabi usullardan samarali foydalanish yo'llari taklif etildi. Tadqiqot natijalari ta'lim tizimida didaktik tamoyillarni to'g'ri shakllantirish va ulardan samarali foydalanish ta'lim sifatini oshirishda muhim omil ekanligini ko'rsatadi. Ushbu maqola pedagogik sohada faoliyat yuritayotgan mutaxassislar va ilmiy izlanish olib borayotgan tadqiqotchilar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: Didaktik tamoyillar, o'qitish metodlari, interfaol usullar, ta'lim samaradorligi, aqliy hujum, pedagogik yondashuv, o'quv jarayoni, amaliy mashg'ulot, ta'lim sifati, bilim olish.

Kirish.

Ta'lim jarayonining samaradorligini ta'minlash va o'quvchilarning bilim olish jarayonini muvaffaqiyatli tashkil etishda didaktik tamoyillar muhim ahamiyat kasb etadi. Didaktik tamoyillar — bu o'qitish jarayonida qo'llaniladigan asosiy qoidalar bo'lib, ta'limning mazmuni, shakli, usullari va vositalarini belgilaydi. Ular o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirishda, fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda, o'quv jarayonini samarali tashkil etishda muhim o'rin tutadi.

Bugungi kunda ta'lim tizimidagi islohotlar va zamonaviy talablar didaktik tamoyillarning yangilanishini, o'quvchilarga individual yondashuvni, amaliyotga asoslangan bilim berishni taqozo qilmoqda. Ayniqsa, axborot texnologiyalarining rivojlanishi va ta'limda innovatsion yondashuvlarning qo'llanilishi yangi didaktik g'oyalarni yaratishni talab etmoqda.

O'qitishning didaktik tamoyillari bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Yan Amos Komenskiy. Komenskiy didaktika sohasida muhim hissa qo'shgan olimlardan biri bo'lib, u o'zining "Didaktika Magna" asarida ta'limning umumiy tamoyillarini ishlab chiqqan. Unga ko'ra, ta'lim hamma uchun ochiq bo'lishi, o'quv jarayoni tabiatga mos ravishda tashkil etilishi lozim deb aytgan.

Y.K. Babanskiy. Babanskiy o'z tadqiqotlarida o'qitish jarayonida tizimli yondashuvni taklif etgan. Uning fikricha, ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi faoliyatlari o'zaro bog'liq bo'lib, didaktik tizimlar orqali ta'lim samaradorligini oshirish mumkin.

O'zbek olimlari tadqiqotlariga yuzlanadigan bo'lsak M. Nuriddinova. Nuriddinova "Tabiatshunoslikni o'qitish metodikasi" asarida tabiatshunoslik fanlarini o'qitishda didaktik tamoyillarni qo'llash usullarini tahlil qilgan. U o'quvchilarning tabiatshunoslikka qiziqishini

o'shinish uchun ko'rgazmali metodlardan foydalanishni tavsiya etadi. N. Yusupova. Yusupova ingliz tilini o'qitishda aralash ta'lim texnologiyalarini qo'llash orqali didaktik tamoyillarni amalga oshirish usullarini tadqiq qilgan. U klaster sharoitida tezkor o'qitish metodlarini taklif etadi

Ushbu tadqiqotlar o'qitishning didaktik tamoyillarini rivojlantirish va amaliyotga tatbiq etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'qitishning didaktik tamoyillarini yaratish mavzusida interfaol metodlardan foydalanish ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi. Quyida mazkur mavzu uchun tavsiya etiladigan eng samarali interfaol metodlar keltiriladigan bo'lsak.

"Aqliy hujum" (Brainstorming)

Maqsad. O'qitish jarayonida yangi didaktik tamoyillarni yaratish g'oyalarini tez va samarali yig'ish.

Qo'llash usuli. Talabalar kichik guruhlariga bo'linib, didaktik tamoyillarni shakllantirish uchun fikrlar bildiradilar. Har qanday g'oya qabul qilinadi, keyin esa tahlil qilinib, eng maqbullari tanlanadi.

"Klaster" metodi

Maqsad. O'quvchilarga didaktik tamoyillar haqida tushuncha berish va ularni tizimlashtirish.

Qo'llash usuli. Markazga asosiy mavzu yoziladi (masalan, "Didaktik Tamoyillar"), uning atrofida esa tamoyillar va ularni qo'llash usullari yozib chiqiladi. Bu usul tushunchalarni yaxshiroq anglashga yordam beradi.

"Blits-so'rov" (Quick Survey)

Maqsad. Talabalarning mavjud bilimlarini aniqlash va ularga mos tamoyillarni ishlab chiqish.

Qo'llash usuli. Talabalarga tez-tez savollar beriladi. Javoblar asosida o'qitish tamoyillarini shakllantirish mumkin.

"Debat" (Bahs-munozara)

Maqsad. O'quvchilarni o'z fikrini asoslashga va yangi didaktik tamoyillarni tahlil qilishga o'rgatish.

Qo'llash usuli. Guruhlar ikki tarafga bo'linadi. biri ma'lum bir tamoyilni qo'llash zarurligini asoslaydi, ikkinchisi esa qarshi fikr bildiradi. Bu jarayon tanqidiy fikrlash va tahliliy yondashuvni rivojlantiradi.

"Rol o'ynash" (Role Play)

Maqsad. Yangi didaktik tamoyillarni amaliyotda sinab ko'rish va baholash.

Qo'llash usuli. Talabalar o'qituvchi va o'quvchi rollarini bajaradilar va muayyan didaktik tamoyillar asosida dars o'tkazishga harakat qiladilar.

Ushbu interfaol metodlar o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish, mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini oshirishda yordam beradi.

"Aqliy hujum" (brainstorming) metodini didaktik tamoyillarni yaratish g'oyalari mavzusida jadval ko'rinishida quyidagicha yoritish mumkin.

Jadvaldagi element	Tavsif	Afzalliklari	Kamchiliklari	Qanday qo'llaniladi

Metod nomi	Aqliy hujum (Brainstorming)	Tez va samarali fikr almashish	Fikrlar noaniq yoki chalg'igan bo'lishi mumkin	Guruh yoki jamoa bilan ishlashda qo'llaniladi
Maqsad	Yangi g'oyalar va echimlar ishlab chiqish	Yangi va ijodiy fikrlar paydo bo'ladi	Barcha ishtirokchilar teng ravishda faollashishi kerak	Aqliy hujumni guruh shaklida o'tkazish
Tuzilma	Fikrlar erkin tarzda kiritiladi. O'zgacha fikrlarni qo'llab-quvvatlash. Tanqid qilinmaslik tamoyili	Ijodiy va keng qamrovli yondashuv	Ba'zi ishtirokchilar shaxsiy fikrlarini bildirishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin	Fikrlar guruh tomonidan baholanadi va tanlanadi
Fikrlar kiritilishi	Barcha ishtirokchilarga erkinlik beriladi	Yangi va kutilmagan g'oyalar rivojlanadi	Ba'zi g'oyalar amaliy bo'lmasligi mumkin	Ishtirokchilar fikrlarini mutlaqo tanqid qilmasdan kiritishadi
Bajarilish tartibi	Savol yoki muammo belgilab olinadi. Guruh a'zolari fikrlarini aytadilar. Olingan fikrlar umumlashtiriladi va baholanadi	Jarayon juda tez va samarali	Ba'zi ishtirokchilar bir-birini tormozlashi mumkin	Fikrlar yig'ilgandan so'ng, ular amaliy echimlarga aylantiriladi
Vaqt chegarasi	Odatda qisqa vaqt (10-30 daqiqa)	Tez natijalarga erishiladi	Boshqa ishtirokchilarning fikrlari uzoqroq bo'lsa, qisqa vaqtni his qilish mumkin	Mavzuga qarab vaqtni moslashtirish mumkin

Aqliy hujum metodi o'qitishda yangi va ijodiy yondashuvlarni ishlab chiqish uchun samarali usuldir. Bu metod yordamida o'quvchilar o'z fikrlarini erkin tarzda bildirishlari va yangi g'oyalar yaratishlari mumkin.

Natija. Ushbu metod orqali talabalar.

- Mustaqil fikrlash va g'oya ishlab chiqish ko'nikmalarini rivojlantiradi.
- Didaktik tamoyillarni chuqurroq anglaydi va ular ustida tahlil yuritadi.
- O'zaro muloqot qilish va fikr almashish madaniyatini shakllantiradi.

Bu metod nafaqat didaktik tamoyillarni yaratishda, balki boshqa ilmiy mavzularni o'rganishda ham samarali qo'llanilishi mumkin.

Xulosa va takliflar. O'qitish jarayonida didaktik tamoyillar muhim o'rin tutadi. Ular ta'limning samaradorligi va sifatini ta'minlashda asosiy omil hisoblanadi. Maqolada o'qitishning didaktik tamoyillari va ularni yaratish jarayonlari tahlil qilindi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, samarali ta'lim jarayoni uchun o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida interfaol muloqotni tashkil etish, darslarni qiziqarli va samarali o'tkazish hamda zamonaviy o'qitish metodlaridan foydalanish zarur.

Didaktik tamoyillar o'qitish jarayonining bosh yo'nalishlarini belgilab beradi. Masalan, izchillik va tizimlilik, tushunarlilik, qiziqish uyg'otish, mustahkamlash, nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirish kabi tamoyillar har qanday ta'lim tizimida muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, interfaol metodlardan foydalanish – masalan, “aqliy hujum”, “blits-so'rov”, “debat” va “case-study” kabi usullar – o'quvchilarni faol fikrlashga undaydi va ularning bilimlarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Takliflar. Didaktik tamoyillarni ishlab chiqishda interfaol metodlardan keng foydalanish. Bu usul talabalarning mustaqil fikrlashini rivojlantirib, ta'lim jarayonini qiziqarli va samarali qiladi.

- O'qituvchilarning malakasini oshirish. Zamonaviy pedagogik metodlarni o'rganish uchun muntazam seminar va treninglar tashkil etish.
- Amaliy mashg'ulotlarni ko'paytirish. Nazariy bilimlarni real hayotiy misollar va amaliyot bilan mustahkamlash uchun maxsus o'quv dasturlari ishlab chiqish.
- Didaktik materiallarni yangilash. Ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalar va didaktik materiallardan samarali foydalanish.
- Tahlil va monitoringni kuchaytirish. Har bir o'qitish tamoyilining samaradorligini doimiy ravishda baholab borish va kerakli tuzatishlarni kiritish.

Xulosa qilib aytganda, ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etish uchun didaktik tamoyillarni to'g'ri tanlash va ularni amaliyotga to'g'ri joriy etish muhimdir. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning bilim darajasi va ta'lim sifati oshishiga olib keladi. Mazkur maqolada o'qitishning didaktik tamoyillarini yaratish g'oyalari, ularning ahamiyati va ta'lim jarayonidagi o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy ta'limda samaradorlikni oshirish uchun qanday yangi didaktik yondashuvlar va metodlardan foydalanish mumkinligi haqida fikr yuritiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Babanskiy, Y.K. Didaktik Tizimlar va Ta'limning Samaradorligi. Uniwork, 2024.
2. Komenskiy, Yan Amos. Didaktika Magna. Prag. Nasha Kultura, 1632.
3. Nuriddinova, M. Tabiatshunoslikni O'qitish Metodikasi. Ziyouz Nashriyoti, 2022.
4. Yusupova, N. "Klaster Sharoitida Ingliz Tilini Tezkor O'qitishning Aralash Ta'lim Texnologiyalari." ResearchGate, 2023.
5. Sherdil, Tillayev, and Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna. "INFORMATIK AVA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDAN DARS DAN TASHQARI MASHGULOTLARNI TASHKIL ETISH METODIKASI." *PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI* 13.02 (2025): 152-155.
6. Maxmudjonovna, Yaxiyaxonova Muxiba, and Xolboyev Baxtishod Hamdam o'g'li. "INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDAN FAN OYLIKLARINI TASHKIL ETISH." *PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI* 13.02 (2025): 166-171.
7. Maxmudjonovna, Yaxiyaxonova Muxiba. "INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI O 'QITISHDA MEDIASAVODXONLIGINING O 'RNI." *PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI* 13.02 (2025): 176-179.
8. Турсунова, Луиза Шамсиддинов Гиесжон. "ОБРАЗ ПЕДАГОГА В ИНФОРМАЦИОННОМ МИРЕ." *Uz-conferences*. No. 1. 2024.

9. Турсунова, Луиза. "РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА." YANGI O 'ZBEKISTONDA MILLIY TURIZM ISTIQBOLLARI 1.01 (2024).
10. Xoliqulovna, Normurodova Sadoqat, and Abdiroxmonova Zahro. "ZAMONAVIY DARS VA DARS TAHLILLINI O 'TKAZISHGA NISBATAN YONDASHUVLAR." Uz Conferences. Vol. 1. No. 9. 2025.
11. Xoliqulovna, Normurodova Sadoqat. "MA'LUMOTLAR BAZASI BO 'LIMINI O 'QITISH METODIKASI." Uz Conferences. Vol. 1. No. 9. 2025.
12. Xoliqulovna, Normurodova Sadoqat. "ELEKTRON JADVALLAR BO 'LIMINI O 'QITISH METODIKASI." Uz Conferences. Vol. 1. No. 9. 2025.
13. Xoliqulovna, Normurodova Sadoqat. "ALGORITIMLASH ASOSLARI BO 'LIMINI O 'QITISH METODIKASI." Uz Conferences. Vol. 1. No. 9. 2025.
14. Xoliqulovna, Normurodova Sadoqat. "INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDAN TO 'GARAK TASHKIL ETISH METODIKASI." Uz Conferences. Vol. 1. No. 9. 2025.
15. Normurodova, Sadoqat, Zebiniso Rajapova, and Shaxina Asadova. "VEB-DIZAYN ASOSLARI BO 'LIMINI O 'QITISH METODIKASI." *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.3 (2025): 55-59.
16. Milinorov, XX va DN Eshmuratova. "O 'ZBEK URNAVALARI, MAROSIMLARI VA ODAMLARINI SHAXS TARBIYO TIDAGI O 'RNI". Web of Teachers: Inderscience Research 2.5 (2024): 205-209.
17. Milinorov, X. X., and D. N. Eshmuratova. "THE ROLE OF UZBEK TRADITIONS, CEREMONIES AND CUSTOMS IN PERSONALITY DEVELOPMENT." Web of Teachers: Inderscience Research 2.5 (2024): 205-209.
18. Anatolyevna, Boyarkina Yulia, Sokhibov Akram Rustamovich, and Milinorov Khusniddin Khushmatovich. "EDUCATIONAL TOURISM AS A POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF THE REGION." Web of Teachers: Inderscience Research 2.6 (2024): 185-189.
19. Shamsiddinov, G'iyosjon, Gulandom Raxmatova, and Zilola Rajapova. "KLIENT-SERVER ARXITEKTURALARI." *Наука и инновация* 3.6 (2025): 113-119.
20. Shamsiddinov, G'iyosjon, Gulandom Raxmatova, and Zilola Rajapova. "VIRTUAL BORLIQ VA UNING ASOSIY TUSHINCHALARI." *Наука и инновация* 3.6 (2025): 52-58.
21. Shamsiddinov, G'iyosjon, Barchin Ro'ziqulova, and Laziza Inatillayeva. "BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AFZALLIKLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.10 (2024): 39-41.
22. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Gulandom Raxmatova. "O 'ZBEKISTONDA AXBOROT HAVFSIZLIGINI MA'NAVIY VA HUQUQIY ASOSLARI." *Решение социальных проблем в управлении и экономике* 3.4 (2024): 45-57.